

EKOLOGIK-XO‘JALIK HOLATINI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISHNING GEOEKOLOGIK JIHATLARI

(Quvasoy shahri misolida)

Alijonova Nuriniso Valijon Qizi

Farg‘ona davlat universiteti geografiya yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590968>

***Annotatsiya.** Quvasoy shahar hududining ekologik-xo‘jalik holatini turli darajadagi antropogen yuk ko‘rsatkichi bilan tasniflanadigan yerdan foydalanishning asosiy toifalari bo‘yicha baholab chiqildi. Hududning nisbiy va mutloq ekologik zo‘riqish darajasi hamda tabiiy himoyalani sh ko‘rsatkichlari aniqlangan. Ekologik-xo‘jalik holatining zo‘riqish darajasi eng yuqori va eng past bo‘lgan hududlar ajratib ko‘rsatilgan. Yerdan foydalanish tarkibini takomillashtirish asosida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni maydonini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlarlar:** barqaror rivojlanish, ekologik-xo‘jalik muvozanati, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, antropogen bosim, tabiiy himoyalani sh ko‘rsatkichi.*

Tabiiy landshaftlarning takror ishlab chiqarish imkoniyati va resurs salohiyatini saqlash, qayta tiklash va ulardan oqilona foydalanish – O‘zbekistonning 2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish strategik rejasida belgilangan asosiy milliy maqsad va vazifalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida qayd etilganidek, “xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral va xom ashyo, sanoat, qishloq xo‘jaligi, turizm va mehnat salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta‘minlash hamda atrof-tabiiy muhit, aholi sog‘lig‘i va genofondiga putur etkazuvchi ekologik muammolarning oldini olish” muhim hisoblanadi [1].

Bugungi kunda kuzatilayotgan geoeologik-xo‘jalik holatni zo‘riqish darajasini optimallashtirish uchun mazkur holatni yuzaga kelish jarayonini, unga sabab bo‘lgan jihatlarni tahlil etish talab etiladi. Bunday tahlil mazkur holatni kelib chiqishiga sabab bo‘lgan omillarni aniqlash, zarur hollarda ularni bartaraf etish yo‘llarini taklif etish imkonini beradi. Farg‘ona viloyatining Quvasoy shahridagi qishloq joylaridan foydalanish natijasida yuzaga kelgan mavjud geoeologik-xo‘jalik holatini baholash uchun viloyat qishloq tumanlari hududining geoeologik-xo‘jalik jihatdan zo‘riqish darajasi o‘rganiladi. Buning uchun qishloq joylardagi antropogen bosim miqdori tahlil etiladi. Bu ko‘rsatkich landshaftdan xo‘jalikda foydalanish natijasida uning tabiiy tarkibining o‘zgarish darajasi hamda qishloq joylardagi agrodemografik yuk miqdori bilan ifodalani shi yuqorida aytib o‘tiladi.

Joylarda mavjud yer fondidan foydalanishning hozirgi holati ma‘lum darajada hududning geoeologik va xo‘jalik sharoitini o‘zida ifodalashini hisobga olib, uning tahliliga asoslangan baholash ishlari amalga oshiriladi. Hisoblash ishlari viloyatdagi geoeologik-xo‘jalik holati ancha murakkab bo‘lgan Quvasoy shahri yer fondi misolida ko‘rib chiqamiz.

Shahar hududining umumiy yer maydoni 26402 gektarni tashkil etadi. Shaharning ekologik-xo‘jalik holatini baholash uchun yerlarning turi va toifasi bo‘yicha taqsimlanishi, METHlarning maydoni, hudud maydoni bo‘yicha antropogen bosimning turi va darajasi, hududning ekologik va xo‘jalik holat bo‘yicha zo‘riqish darajasi, antropogen yukning integral

intensivligi, hududning tabiiy himoyalanih imkoniyati hamda mintaqadagi ekologik zaxira uchun ajratilgan yerlarning holati tahlil qilindi (2.2-jadval).

Unga muvofiq har bir yerdan foydalanish turi ma’lum bir ball oladi. Shunday qilib, barcha QFYlari yer maydonlarini xo‘jalik faoliyati turiga va yerdan foydalanish intensivligiga ko‘ra oltita toifaga ajratib chiqdik. Sanoat, transport, aloqa, mudofa yerlari, aholi punktlari, qishloq xo‘jaligi yerlari va turli infratuzilmalardan iborat yerlarda AYu katta bo‘lganligi uchun eng yuqori ball bilan, tabiatni muhofaza qilish ahamiyatiga ega bo‘lgan va tabiiy o‘rmonlar eng past ball bilan baholandi.

Aniqlangan K_{MEZ} mutloq ekologik zo‘riqish koeffitsienti qiymatlari mintaqadagi antropogen ta’sir intensivligini (tabiiy resurs potensialiga mos yoki mos kelmaslik darajasini) belgilab beradi. Bu orqali esa, mintaqada tabiiy landshaftlar va resurslarni qayta tiklanish imkoniyati saqlanganlik darajasini aniqlashimiz mumkin. Bunday tashxiz natijasida mintaqada qanday toifadagi METHlarni tashkil etish zaruriyati va ular uchun talab etilgan maydon kattaligi ham aniqlanadi. Koeffitsient qiymatlari qanchalik past bo‘lsa, tadqiq etilayotgan hududning geoeologik holat shunchalik qulay bo‘ladi. K_{MEZ} –mutloq ekologik zo‘riqish koeffitsienti 1 dan yuqori bo‘lsa zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borishini bildiradi.

K_{NEZ} – nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsientni baholash jarayonida o‘rganilayotgan hududdagi barcha yerdan foydalanish turlari hisobga olinadi va mintaqa bo‘yicha umumiy ekologik tanglik baholanadi. K_{NEZ} ko‘rsatkichini aniqlash uchun o‘rganilayotgan hududdagi antropogen yuk ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan (AYu4, AYu5, AYu6) va nisbatan past bo‘lgan (AYu1, AYu2, AYu3) yer toifalarini o‘zaro nisbati tahlil qilinadi. Agar K_{NEZ} koeffitsientining qiymati 1 ga yaqin bo‘lsa, u holda AYu bo‘yicha hududda muvozanat saqlanganligi kuzatiladi.

B.Kochurov (2003) bo‘yicha mintaqaning ekologik-xo‘jalik muvozanatni baholash konsepsiyasi bo‘yicha QFYlarning ekologik zo‘riqish koeffitsienti, hisoblab chiqildi. Dastlab QFYlar yer fondining toifalari va turlarini antropogen yuk darajasi bo‘yicha tasniflab chiqiladi(1-jadval). Quvasoy shahrining QFY bo‘yicha ekologik-xo‘jalik holati 2-jadvalda keltirilgan. Tumandagi antropogen yukni baholosh ishlari 11 ta (Qo‘chqorchi, Chek, Valik, Arsif, Sufon, Namuna, Mo‘yan, Do‘stlik va b.) QFY бўйича олиб борилди.

1-jadval

Quvasoy shahri yer fondining toifalar va turlari antropogen yuk darajasining QFY lar bo‘yicha taqsimlanishi.

T/r	QFY	AYu1	AYu2	AYu3	AYu4	AYu5	AYu6	Jami
1	Qo‘chqorchi	119	0	361	46	360	58	944
2	Chek	253	7	1151	98	710.8	276	2498.8
3	Valik	1572	30	1184	354	1357	296	4693
4	Arsif	609	4	922	77	477	118	2207
5	Sufon	1023	12	984	147	1210	158	3534
6	Arsif	139	1	649	55	486	87	1407
7	Qo‘chqorchi	39	0	46	10	4	32	131
8	Mo‘yan	195	10	883	105	692	151	2036
9	Mo‘yan	9	3	546	38	318	149	1063
10	Mo‘yan	27	8	198	27	242	82	584
11	Qo‘chqorchi	412	10	708	55	591	123	1899

	Jami	4397	85	7632	1012	6447.8	1530	20996.8
--	------	------	----	------	------	--------	------	---------

Yuqoridagi jadvalga muvofiq, A. Ikromov massividagi Chek QFYda antropogen zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Qolgan QFYlarda ekologik zo‘riqish past darajada.

2-jadval

Quvasoy shahrida ekologik xo‘jalik holatini baholash natijalari

T/r	QFYlar	K _{MEZ}	K _{NEZ}	K _{TH}
1	Qo‘chqorchi	0.48	0.9	0.1
2	Chek	1.09	0.7	0.3
3	Valik	0,1	0.7	0.4
4	Arsif	0,19	0.6	0.5
5	Sufon	0,15	0.7	0.4
6	Arsif	0,6	0.7	0.3
7	Qo‘chqorchi	0,8	0.5	0.5
8	Mo‘yan	0,7	0.8	0.3
9	Mo‘yan	19.5	0.9	0.3
10	Mo‘yan	3.03	1.5	0.2
11	Qo‘chqorchi	0,29	0.5	0.4

Shunga muvofiq Qo‘chqorchi, Chek, Valik, Arsif, Sufon kabi QFY larda nisbatan ekologik zo‘riqish darajasi me‘yorida. Nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsienti 1 dan yuqori bo‘lsa zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borishini bildiradi. F.Shamsutdinov massividagi Mo‘yan QFY sida bu ko‘rsatkich 1.5 ni tashkil etadi.

Mintaqada tabiiy antropogen yoki tabiiy landshaftlarning yuqori darajadagi xilma – xilligi saqlangan va ular o‘rtasidagi nisbatan mos holda optimal bo‘lsa, hududning antropogen ta‘sirga nisbatan barqarorligi ham yuqori bo‘ladi. Bunday turdagi barqarorlikning me‘yori yoki chegarasi hududning ekologik zaxirasini (R_{hez}) tashkil etadigan yer uchastkalari maydonlarining optimal kattaligiga bog‘liqdir. R_{hez} ko‘rsatkichini mintaqadagi tabiiy landshaftlar, biogeotsenlar, muhofaza etiladigan hududlar, o‘rmonlar, suv fondi yerlari, zaxira yerlarning maydonlari tashkil etadi. Shuningdek, R_{hez} ko‘rsatkichi mintaqaning tabiiy himoyalani darajasini belgilab beradi. Shunday qilib, R_{hez} quyidagi formula bo‘yicha aniqlandi:

$$R_{hez} = R_1 + 0,8 \times R_2 + 0,6 \times R_3 + 0,4 \times R_4$$

Agar, R_1 uchun hududning ekologik zaxira yerlari tarkibidagi minimal antropogen yukga ega bo‘lgan yer uchastkalari kiritildi, unda yer uchastkalarining maydonlarini shartli baholash me‘yori bo‘yicha AYuning 2,3,4 ballardan shartli ravishda 0,8 R_2 , 0,6 R_3 , 0,4 R_4 tuziladi (eng yuqori ballga ega AYu yer uchastkalari hisoblab chiqilmadi). R_1 va R_6 – antropogen yukning minimal va maksimal darajasiga ega bo‘lgan yer uchastkalarining maydoni bo‘lsa, R_2 , R_3 , R_4 , R_5 – AYuni baholashdagi 2, 3, 4 va 5 ballarga mos keluvchi yer uchastkalar hisoblandi.

Olingan ko‘rsatkichlar mintaqaning tabiiy himoyalani darajasini belgilab berdi. Hududning tabiiy himoyalani (HTH) darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, landshaftning barqarorligi ham mos holda yuqori bo‘ladi. Shuningdek, hududning tabiiy muhofazalanishi yer uchastkalaridagi antropogen yuk darajasini taqsimlanishiga ham bog‘liqdir. Yuqori ko‘rsatkichga

ega antropogen yuk bilan tavsiflanadigan hududlar, odatda, past tabiiy himoyalaniş darajasiga ega bo‘ladi. Agar, o‘rganilayotgan hududning umumiy maydoni (R_{xuef} bo‘yicha R_{hez} yer uchastkalari maydonining o‘zaro nisbatini aniqlab, hududning tabiiy himoyalangan koeffitsientiga (K_{th}) ega bo‘ldik. Tabiiy himoyalaniş koeffitsienti (K_{th}) 0,5 dan kichik yoki teng bo‘lsa, tabiiy himoyalaniş kritik darajada bo‘ladi. Shunga ko‘ra tadqiq etilayotgan Quvasoy shahri Qo‘chqorchi, Chek, Valik, Arsif, Sufon, Mo‘yan kabi barcha QFYlarida tabiiy himoyalaniş KRITIK holatda ekanligi aniqlandi.

Mintaqada (K_{th}) – tabiiy himoyalaniş koeffitsienti qiymatining ortib borishi EXMning barqarorligini pasayib borayotganligini ko‘rsatadi. Bunday natijaga ekologik zaxira hududlarini kengaytirish orqali mintaqaning tabiiy himoyalaniş holatini yaxshilash hisobiga hududdagi antropogen yukni me‘yorlashtirish mumkin.

Mazkur tadqiqotlar natijasi bo‘yicha quyidagi xulosalarni chiqarishga asos bo‘ldi:

1. Qishloq joylar hududidagi geoeologik-xo‘jalik holat “tabiat-xo‘jalik-aholi” tizimida yuz berayotgan o‘zaro ta’sir va aloqadorlik natijasida shakllanadi. Hududdan foydalanish ko‘lamining kengayishi jarayonida bu tizim tarkibiy qismlari o‘rtasidagi geoeologik-xo‘jalik muvozanat (balans) o‘zgaradi.

2. Quvasoy shahrigi QFYlarining yer resurslari, yer fondining toifalar va turlarini antropogen yuk darajasi bo‘yicha oltita toifaga bo‘linib tahlil qilindi.

3. Shahar qishloq joylarida geoeologik-xo‘jalik muvozanatni baholash bo‘yicha olingan natijalarga qarab mutloq ekologik zo‘riqish hamda nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsientlari yuqori bo‘lgan hududlar ajratildi.

4. Oxirgi 100 yildan ortiqroq davr mobaynida qishloq joylar hududidan foydalanishning an’anaviy tabiiy-tarixiy turi, ma’muriy buyruqbozlik usulidagi tovar-maqсадli turi bilan almashdi. Natijada, qishloq joylardan foydalanishda ming yillar dovomida shakllangan tabiiy (ekologik), iqtisodiy (xo‘jalik) muvozanatni buzilishiga, bir qator qishloq hududlarida geoeologik–xo‘jalik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo‘ldi.

5. Quvasoy shahri QFYlarining geoeologik–xo‘jalik holati maxsus ishlab chiqilgan uslubiyot bo‘yicha baholandi. Shahar qishloq joylarining geoeologik-xo‘jalik jihatdan zo‘riqish darajasini topish uchun landshaftlarning tabiiy-agrar imkoniyati antropogen yuk ko‘rsatkichi bilan qiyoslandi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral. <http://lex.uz/pages/getpage>.
2. Abduganiyev O.I. Comparative analysis of the protected natural territories of the republic of Uzbekistan and the international union of nature protection. «European science review» («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH) № 5, Vienna, 2018. 67-70 p.
3. Abduganiyev O.I., Turdiboyeva Sh.. Estimation of ecological-economic condition of territories (on the example of Ferghana regions). Mejdunarodny nauchnoprakticheskiy jurnal «Ekonomika i sotsium» № 9 (64), 2019. B. 371-378.
4. Abduvaliyev H. A. GEOGRAPHICAL DIRECTIONS OF THE STUDY OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE POPULATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 6. – C.

5. Axmadaliev YU. Yer resurslaridan foydalanish geokologiyasi. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. –340 b.
6. Абдуганиев О. И., Махкамов Э. Г., Комилова Т. Д. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 1072-1077